

ALFIO TOMMASINI

il direttore del

VERZASCA FOTO FESTIVAL

ci porta dietro le quinte.

Alfio Tommasini, direttore artistico del Verzasca Foto Festival, ci racconta com'è nata l'idea di svolgere un Festival dedicato alla fotografia in un luogo "off-the-grid" come la Valle Verzasca. Nella seguente intervista ci immergiamo nel sapore del Verzasca Foto Festival e della sua casa della fotografia situata a Gordola: la storica Casa Azul.

A Talk with

ALFIO TOMMASINI

The Director of the

VERZASCA FOTO FESTIVAL

Takes Us Behind The Scenes.

Alfio Tommasini, artistic director of the Verzasca Foto Festival, tells us how the idea of holding a festival dedicated to photography in an "off-the-grid" place like the Verzasca Valley came about. In the following interview we dive into the flavor of the Verzasca Foto Festival and of its house of photography found in Gordola: the historic Casa Azul.

Melissa Bozzotti (MB): Com'è nata l'idea di creare il "Verzasca Foto Festival".

Alfio Tommasini: Sono passati ormai dieci anni da quando come fondatori abbiamo iniziato a concepire il Festival. Dopo varie esperienze all'estero e in città sentivamo il bisogno di ricoltivare un legame con il territorio ticinese. Sentivamo che mancavano però momenti di incontro e spazi per la fotografia e per l'arte e abbiamo quindi iniziato a creare delle opportunità di condivisione in un luogo informale, ossia tra villaggi di montagna. Si è poi confermato che gli scambi sono più facili e con meno filtri quando si è in un contesto così rurale e così è nato il Festival. Inizialmente la scelta è stata di vivere lontano dai centri urbani, ma di non essere sconnessi dal resto del mondo. È stato bello mostrare i lavori degli artisti internazionali con il tempo si sono consolidate le esposizioni all'aperto e le residenze artistiche.

MB: Raccontaci chi sta dietro al Festival: chi siete? Da che tipo di persone è composto il team?

AT: Mio padre è originario della Valle Maggia e sono cresciuto lì fino a 18 anni. Di parte materna però, sono originario della Valle Verzasca. Ora abito a Gordemo, sopra Gordola, all'imbocco della Valle in un rustico che apparteneva alla mia famiglia.

Per quanto riguarda gli altri membri del team, adesso c'è Mattia, il vicedirettore del Festival, che è cresciuto a Gordola ma ha origini verzaschesi. Rico, con cui ho co-fondato il festival, è cresciuto in Mesolcina, mentre la mia compagna, anche tra le fondatrici, è originaria della Val di Blenio. Frieder è di Minusio e Nathalie di Caslano e poi ci sono altre persone che ci aiutano sporadicamente che provengono un po' da tutto il cantone. Nel comitato dell'associazione, tre persone vivono in Verzasca e due a Locarno.

MB: Quindi tutto nasce dall'amicizia e da una passione in comune: la fotografia.

AT: Sì inizialmente sì, poi con il tempo si sono avvicinate altre persone come ad esempio Mattia: l'abbiamo coinvolto come

OFF-THE-GRID

grafico per i manifesti dell'evento e ora è attivo nella direzione. Partecipava al Festival, poi a poco a poco è entrato a far parte dell'organizzazione. C'è sempre una relazione di amicizia anche nelle cose che facciamo, sentiamo la voglia di trovarci. Non è come un lavoro, che lo si fa "per forza"; lo facciamo soprattutto per il piacere di farlo, quindi indirettamente siamo tutti amici.

MB: Se dovessi scegliere un aggettivo che descrive il vostro team, quale sarebbe?

AT: Uno? Non saprei... apertura o curiosità.

MB: Quali sono i valori del Verzasca Foto Festival?

AT: Anche in questo caso è difficile riassumerli in una frase.

Ce ne sono almeno due molto importanti, che sono anche i motivi per cui è nato il Festival. Uno è quello di promuovere e dare spazio ad artisti emergenti svizzeri, ma anche stranieri, ai quali magari il Festival serve un po' come una finestra per farsi conoscere. Il secondo potrebbe essere promuovere attività culturali in Valle e creare dei momenti di incontro. Questi due valori sono strettamente legati: non esisterebbe l'uno senza l'altro.

MB: Quanto è importante per te ritornare in Valle? Trovi che sia essenziale per staccare dalla vita urbana?

AT: Partiamo dal fatto che tutti gli organizzatori amano la Valle anche se non sono cresciuti o se non ci abitano. Per partecipare a questa iniziativa così legata al territorio, a mostre in esterno, a un dialogo costante con il paesaggio, ti deve per forza piacere la montagna o comunque i piccoli paesini. Penso però che la domanda sia molto personale. Prima di tornare in Ticino ho vissuto cinque anni a Madrid, una città che mi ha dato tanto. Durante quei cinque anni però, di notte sognavo le montagne verdi, il fiume, sentivo un forte bisogno di stare nella natura per ricaricarmi. Mi piace viaggiare nelle grandi città ma poi sento questo innato bisogno di tornare alla montagna.

MB: Perché la Valle Verzasca è importante per il Festival? Quali sono i punti forti di questo luogo rispetto ad altri? Quali

30

Melissa Bozzotti (MB): Tell us how the idea of creating the "Verzasca Foto Festival" came about.

Alfio Tommasini (AT): It's been ten years now since as founders we started conceiving the Festival. After various experiences abroad and in city contexts, we felt the need to cultivate ties with the Ticino region again. We sensed, however, that there was a shortage of chances to meet and venues for photography and art, so we started to create connections in informal places, namely among mountain villages. It was then confirmed that exchanges are easier and with fewer filters when in such rural settings, and so the Festival was born. Initially the choice was to live far from urban centers, but still not to be disconnected from the rest of the world. It was nice to show the work of international artists, so the concept of open-air exhibitions and art residencies was born.

MB: Tell us about who is behind the festival: who are you? What kind of people does the team consist of?

AT: My father is originally from the Maggia Valley so I grew up there until I was 18.

On my maternal side though, I'm originally from the Verzasca Valley. Now I live in Gordemo, above Gordola, at the mouth of the Valley in a rustic house that belonged to my family.

As for the other members of the team, these days there's Mattia, the deputy director of the Festival, who grew up in Gordola but has Verzasca roots. My partner, with whom I founded the Festival, is originally from Blenio Valley. Nathalie is from Lugano,

and then there are other people in the association. They are not directly operational in the artistic direction but are part of the association's committee: three are from Verzasca and two are from Locarno.

MB: So you are people who are connected by friendship and have photography in common?

AT: Yes to start with, then over time other people approached each other such as Mattia who is now active in the Festival as a graphic designer. He used to participate in the Festival, then little by little he became part of the organization. There is always a friendly relationship even in the things we do, we feel the desire to be in agreement with each other. It is not like a job that you do it "perforce" but we do it mostly for the pleasure of doing it so indirectly we are all friends.

MB: If you had to choose one adjective that better describes your team, what would it be?

AT: Just one? Allow me to mention two of them... openness or curiosity.

MB: What are the values of the Festival?

AT: Again, it is difficult to summarize them in one sentence. There are at least two very important ones that are also the reasons why the Festival was born. One is to promote and give space to emerging Swiss but also foreign artists, to whom perhaps the Festival may serve as a window to make themselves known. The second might be to promote cul-

tural activities in the Valley and to create chances to meet. These two values are closely linked; one would not exist without the other.

MB: How important is it for you to return to the Valley? Do you find it essential to disconnect from urban life?

AT: Let's start with the fact that all the organizers love the Valley even if they didn't grow up or live there. To participate in this initiative that is so connected to the land, to outdoor exhibitions, to a constant dialogue with the landscape, you have to like the mountains or at any rate small villages. However, I think the question is very personal. Before returning to Ticino, I lived five years in Madrid, a city that gave me so much. During those five years, however, at night I dreamed of green mountains, the river, I felt a strong need to be in nature to recharge myself. I like to travel to big cities but then I feel this need to feel the river or go to the mountains.

MB: Why is the Verzasca Valley important for the Festival? What are the strengths of this place compared to others? What riches does the Verzasca Valley bring to the Festival that other places could not give?

AT: It always depends on what you want to offer, I think as a naturalistic context it is beautiful. But I think more than the uniqueness of the place, though, it's a matter of being able to offer something that has character. We have beautiful opportunities being in the Valley but we also have lim-

31

32

33

“PENSO CHE SIA IMPORTANTE SENTIRSI ACCETTATI DALLA COMUNITÀ LOCALE E FORSE
IL FATTO DI AVERE ORIGINI VERZASCHESI CI HA AIUTATI.”

ricchezza porta la Valle Verzasca al Festival che altri luoghi non potrebbero dare?

AT: Dipende sempre da quello che vuoi proporre, credo che come contesto naturalistico sia bellissimo. Però credo che più che l'unicità del luogo, sia una questione di riuscire a proporre qualcosa che abbia un carattere. Abbiamo delle belle opportunità essendo in Valle, ma abbiamo anche dei limiti rispetto a spazi più strutturati come musei, gallerie, spazi adatti e già predisposti alle mostre.

MB: Che tipo di legame si è creato tra il Festival e gli abitanti della valle?

AT: Io credo che lo abbiano accolto bene. Abbiamo sempre dato spazio a linguaggi e persone differenti e la risposta è stata buona. Sono sempre state coinvolte anche delle associazioni locali per gli eventi e alcune persone ci hanno aiutato con i residenti.

Sarebbe sicuramente presuntuoso dire che tutti ci amano, però la risposta è stata davvero positiva. Penso che sia importante sentirsi accettati dalla comunità locale e forse il fatto di avere origini verzaschesi ci ha aiutati.

MB: Ci sono fotografie esposte sui muri di case private?

AT: Sì. Quando abbiamo chiesto i permessi per poter installare le immagini sui rustici o sulle stalle di privati abbiamo praticamente sempre ricevuto un "sì".

MB: È stato difficile farsi conoscere a livello internazionale essendo un Festival nato in un contesto "off-the-grid"? C'è stato qualcosa che ha fatto da trampolino di lancio?

AT: No non è stato difficile, credo che i contatti che avevamo abbiano aiutato, quindi sorprendentemente non è stato difficile. Il primo anno avevamo pochissime risorse ma abbiamo comunque provato a contattare artisti, creando un equilibrio tra quelli emergenti e quelli più affermati. Questi artisti hanno sempre accettato con interesse, perciò poi si è sparsa la voce. In una realtà come il Ticino a volte è difficile farsi conoscere, non voglio dire che tutto arrivi facilmente senza che ci sia un lavoro dietro. Proprio per

OFF-THE-GRID

questo è importante andare in altri luoghi, farsi conoscere, andare ai Festival principali o ad altri eventi; insomma è importante essere in connessione con la comunità fotografica. Inoltre, abbiamo sempre puntato su un tipo di fotografia personale che si esprimesse con qualsiasi tipo di linguaggio, creando una sorta di rete in grado di connettersi ai vari Festival ed eventi.

MB: Come vengono scelti gli artisti? Quali sono i criteri di selezione di essi?

AT: Ci sono bandi, inviti o concorsi. Quest'anno il nostro concorso ha avuto seicento partecipanti da tutto il mondo. Per le mostre a tematica gli artisti possono essere invitati. Le candidature possono avvenire tramite il concorso internazionale, poi viene fatta una selezione da parte di un giurato internazionale. Per le residenze collaboriamo con delle fondazioni come Pro Helvetia, che hanno degli uffici con sede a Shanghai o a New Delhi dove fanno delle call interne su quell'area geografica e poi ci mandano delle proposte.

MB: Secondo voi quali sono i motivi che spingono un artista internazionale a partecipare a un'esperienza così diversa rispetto al contesto in cui vivono quotidianamente?

AT: Se non conosci la Verzasca penso che vai un po' a istinto, in base a quello che vedi, che ti trasmette energia, o senti che ti ispira; penso sia un po' questo che spinge un artista a scegliere di vivere questa esperienza in Valle. Poi credo che una persona intuisca l'occasione di fare nuove conoscenze, non solo con fotografi ma anche con persone all'interno della comunità fotografica come curatori, galleristi, editori, eccetera. Prima che una persona arrivi in Valle tutto questo lo possiamo trasmettere solo tramite delle immagini.

MB: Come vengono scelti gli spazi espositivi? Vengono cambiati ogni anno e vengono scelti in base alle fotografie, oppure rimangono sempre gli stessi?

AT: L'idea è che cambino ogni anno; l'edizione di quest'anno l'abbiamo fatta a Sonogno, le ultime due le abbiamo fatte a

34

itations compared to more structured spaces like museums, galleries, spaces that are suitable and already prepared for exhibitions.

MB: What kind of bond was created between the festival and the valley residents?

AT: I think they received it well. We have always given space to different languages and people but the response has been good. Local associations have always been involved in events as well, and some people have helped us with residents. It would definitely be presumptuous to say that everyone loves us, however, the response has been really positive. I think it's important to feel accepted by the local community, and in my opinion the fact that we have Verzasca origins has helped us.

MB: Are there photographs that are also displayed on the walls of private homes?

AT: Exactly. When we have asked for permits to be able to put up pictures on private citizens' cottages or barns we have practically always received a yes.

MB: Was it difficult to become known internationally being a festival that was born in an "off-the-grid" context? Was there anything that acted as a springboard?

AT: No it was not difficult, I think the contacts we had helped. But no, surprisingly it was not difficult. The first year we had very few resources but we still tried to contact artists always creating a

balance between emerging and more established ones. These artists always agreed with interest, so then the word got out. In a reality like Ticino it is sometimes difficult to make yourself known, I don't want to say that everything comes easily without there being work behind it. That is exactly why it is important to go to other places, to make yourself known, to go to the main festivals or other events, in short, it is important to be connected with the photographic community. Also, we have always focused on a personal kind of photography that is expressed in any kind of language, in this way you create a kind of network that connects to the various festivals and events.

MB: How are the artists chosen?

AT: There are different ones. There are calls, invitations or competitions. This year our competition had six hundred participants from all over the world. For thematic exhibitions, artists can be invited. Applications can be made through the international competition and then a selection is made by an international juror. We are in contact with foundations like Pro Helvetia, who have offices based in Shanghai or New Delhi where they do internal calls on that geographic area and then they send us proposals.

MB: What do you think are the reasons that motivate an international artist to participate in an experience that is so different from the context in which they live on a daily basis?

AT: If you don't know Verzasca I think you go a little bit by instinct, based on what you see, what you

get from the energy, or what you feel inspires you, I think that's kind of what drives an artist to choose to have this experience in the Valley. Then I think a person senses the opportunity to make new acquaintances, not only with photographers but also with people within the photographic community such as curators, gallery owners, publishers, and so on. Before a person comes to the Valley all this we can only convey through images.

MB: How are the exhibition spaces chosen? Do they change every year and are they chosen based on photographs, or do they always stay the same?

AT: The idea is that they change every year, this year's edition took place in Sonogno, the previous two ones were in Brione. As far as the festival is concerned, some spaces are chosen according to the theme that is covered. For the photographs of the artists-in-residence, on the other hand, places are identified together and then a decision is made. Clearly, we have to give directions because knowing the land we know where you can exhibit, where you cannot, where there are for example pastures and consequently you cannot exhibit the photos. Finally, there is also Casa Azul, in Gordola, which is a specially dedicated space.

MB: Are the artists in charge of the large-format printing of their works or is it the organization's job?

AT: We take care of everything, we don't ask the artists for anything. We take care of the production costs through our sponsors. Artists are always invited to portfolio readings, which consist

35

Brione. Per quanto riguarda il Festival alcuni spazi vengono scelti in base alla tematica che viene trattata. Per le fotografie degli artisti in residenza invece, si individuano insieme dei luoghi e poi si decide. Chiaramente dobbiamo dare delle indicazioni perché conoscendo il territorio sappiamo dove si può esporre, dove non si può, dove ci sono per esempio i pascoli e di conseguenza non si possono esporre le foto. Infine c'è anche Casa Azul, a Gordola, che è uno spazio appositamente dedicato.

MB: Sono gli artisti che si occupano della stampa in grande formato delle loro opere o è compito dell'organizzazione?

AT: Ci occupiamo noi di tutto, agli artisti non chiediamo alcun contributo finanziario. Ci occupiamo di coprire i costi di produzione tramite i nostri sponsor. Gli artisti oltre ad esporre sono invitati alle letture portfolio che consistono nel mostrare i propri lavori a degli esperti. Un altro spazio che utilizziamo è il grotto Efra dove ad esempio un fotografo presenta il suo lavoro e poi dialoga con il pubblico.

MB: Se un giorno vi venisse chiesto di organizzare una versione del Verzasca Foto Festival in una location come una grande città, accettereste? Se tutto questo si svolgesse in città cosa mancherebbe e cosa si aggiungerebbe rispetto alla Valle?

AT: Accetteremmo ma non per un'edizione intera, magari per una mostra o per delle collaborazioni. Una volta ad esempio abbiamo fatto una mostra a Porto Alegre, in Brasile, in uno spazio che uno degli artisti che è passato in residenza da noi, gestiva insieme al suo compagno. Abbiamo dei "festival amici" dove mostriamo dei nostri contributi come *San Jose Foto* in Uruguay oppure *Odessa Photo Days* in Ucraina. Siamo sempre interessati a collaborare con altre realtà. Però ecco, un'edizione intera del Festival perderebbe tutto il senso perché non si tratta solo delle mostre, ma anche di quello che si crea intorno all'evento.

of showing their work to experts. Another space we use is the Efra grotto where, for example, a photographer presents their work and then questions can be asked.

MB: If one day you were asked to organize a version of the "Verzasca Foto Festival" in a location like a big city, would you accept? If it were held in the city what would be missing and what would be added compared to the Valley?

AT: We would say yes but not for a whole edition, maybe for just one exhibition. For example, we once did an exhibition in Porto Alegre, Brazil, in a space that one of the artists, a Brazilian, was running with their partner. When we happen to do collaborations with festivals like the one in Uruguay (San Jose Foto Festival), which is the main festival in Europe, we do them that way because anyway we are interested in collaborating with other realities. But here it is, a whole edition of the festival would lose all meaning because it is not only about the exhibitions, but also about what is created around the event.

MB: What was the origin of the Artists in Residence initiative? Can you tell us about it?

AT: The original name is in Italian, which is "Residenze artistiche in Valle Verzasca", and it is an initiative that started in 2014 in collaboration with Pro Helvetia. We invite artists who come from other parts of the world to exhibit photographs because we are interested in looking outwards from Ticino but at the same time creating a connection with

MB: Da cos'è nata l'iniziativa "Artists in residence"? Puoi raccontarcela?

AT: Il nome originale è in italiano, ossia "Residenze artistiche in Valle Verzasca" ed è un'iniziativa nata nel 2014 in collaborazione con Pro Helvetia. Invitiamo artisti che vengono da altre parti del mondo ad esporre fotografie perché ci interessa guardare all'esterno dal Ticino ma al contempo creare un legame con quest'ultimo, con la Valle e quindi creare dei nuovi progetti legati al territorio. Ci interessa anche scoprire il nostro territorio - che pensiamo di conoscere o conosciamo - da punti di vista diversi. Quindi ci sembra importante anche creare un nesso tra la Valle, chi ci abita e gli artisti che vi alloggiano non in maniera sfuggente come magari un turista, ma che rimangono a viverci per un periodo che varia da un mese a tre. I progetti degli artisti in residenza vengono poi esposti durante le giornate principali del festival. Quando ci sono le risorse vengono anche accompagnate da pubblicazioni, una sorta di "cahier d'artistes".

MB: Puoi raccontarci alcuni riscontri da parte degli artisti che hanno vissuto questa esperienza? Ci sono degli aneddoti divertenti che hai voglia di raccontarci?

AT: A me sorprende vedere come i primi giorni gli artisti debbano capire dove si trovano, ma poi si abituano subito a questo ritmo diverso dalla loro routine. È una cosa che magari si dà un po' per scontata, ma in Valle si fanno cose che per alcuni hanno un sapore ancestrale, come accendere un fuoco e cucinarci sopra. Magari una persona che arriva da una grande città non si è mai confrontata con esperienze del genere e lì si trovano in un rustico che ha duecento o trecento anni ed è fatto di sasso. Sono queste piccole cose, come anche i momenti di condivisione dei pasti che si aggiungono alla propria ricerca; non sono dei veri e propri aneddoti ma dei momenti che creano un'esperienza e delle amicizie anche a lungo termine.

Ticino, with the Valley and then creating new projects related to the land. We are also interested in discovering our land - which we think we know or know about-from different points of view. So we also feel it is important to create a connection between the Valley, those who live there and the artists who stay there not fleetingly like maybe tourists do, but who stay and live in the Valley over a period of time ranging from one month to three months. The projects of the artists-in-residence are then exhibited during the main days of the festival. When funds are available, we also have publications such as 'cahiers d'artistes' that talk about the Valley and the area. Inside are images taken on the territory by the artists themselves, so the connection is always there. Not all projects work on a documentary style: they may be projects that the artists have already started in their countries and continue here.

MB: Can you tell us some of the feedback from artists who have gone through this experience? Are there any funny anecdotes you feel like telling us?

AT: It surprises me to see how the first few days the artists have to figure out where they are but then they quickly get used to this different pace from their routine. It's something that maybe you take a little for granted, but in the Valley you do almost primal things like starting a fire and cooking there. Maybe a person coming from a big city has never been confronted with experiences like that and there they find themselves in a rustic house that is two or three hundred years old, it's a stone house. Here in Ticino everyone has been in a rustic house

however for someone it is the first time. It is these little things, as well as the moments of sharing meals that add to one's research, that are not really anecdotes but moments that create an experience and friendships even in the long term.

MB: Is there an age limit? Do you maybe want to give more space to young artists?

AT: No, we prefer emerging artists but we don't look at age. A person may have started taking photographs in their 50s so that doesn't mean we rule them out. We have already exhibited older photographers as well, for example Flammer, who is one of the photographers who made history in Ticino. Normally we try to have a good balance. Last year, for example, we had Julia Fullerton-Batten, a very famous British photographer, but always paired with emerging artists so that there is an exchange and so that less experienced artists can learn. It is true that we have never exhibited work by minors, but more because it takes a few years of research and development to develop personal projects, but this year one girl was 21 years old. There are kids who at 18 already have some artistic maturity, but that is not always the case. The criterion is always the project, also because it is not always possible to know the age of the artists.

MB: Can you tell us the story of Casa Azul?

AT: Three or four years after the Festival was born we felt the need to find physical spaces in addition to the outdoor spaces where we could develop com-

MB: C'è un limite di età? Volete magari dare più spazio ad artisti giovani?

AT: No, prediligiamo artisti emergenti ma non guardiamo l'età. Una persona può aver iniziato a cinquant'anni e non per questo la escludiamo. Abbiamo già esposto anche fotografi anziani, ad esempio Flammer, che è uno dei fotografi storici del Ticino. Normalmente cerchiamo di creare un buon equilibrio.

L'anno scorso ad esempio abbiamo avuto Julia Fullerton-Batten, una fotografa inglese molto famosa, ma sempre abbinata ad artisti emergenti in modo che ci sia uno scambio e che quindi gli artisti con meno esperienza possano imparare. È vero che non abbiamo mai esposto lavori di minorenni, ma più che altro perché per sviluppare dei progetti personali sono necessari un po' di anni di ricerca e di sviluppo; quest'anno però una delle artiste esposte aveva 21 anni. Ci sono ragazzi che a 18 anni hanno già una certa maturità artistica, ma non è sempre il caso. Il criterio è sempre il progetto, anche perché non sempre è possibile sapere l'età degli artisti.

MB: Puoi raccontarci la storia di Casa Azul?

AT: Dopo 3-4 anni dalla nascita del Festival sentivamo il bisogno di trovare degli spazi, oltre a quelli in esterno, dove poter sviluppare attività complementari, ma anche dove poter ospitare un archivio, una biblioteca e dove proporre attività durante tutto l'anno. In Valle Verzasca è difficile trovare degli edifici liberi che si possano usare come centro culturale aperto tutto l'anno. Inoltre volevamo anche mantenere un nesso storico con la Valle, di conseguenza cercavamo un luogo nella zona tra Gordola e Tenero. Il Festival e le esposizioni si svolgono sull'arco di un mese, mentre le giornate principali sono su quattro-cinque giorni, però l'idea era anche di proporre qualcosa su tutto l'arco dell'anno per chi vive in Ticino. Per questioni di comodità cercavamo un posto vicino alla stazione e che fosse accessibile anche in inverno. Sentiamo che in questa regione mancano degli spazi di incontro, non solo in Verzasca, anche a Locarno. Come sentivamo la mancanza di un Festi-

OFF-THE-GRID

val per la fotografia e di momenti di incontro, sentivamo anche la mancanza di spazi culturali. Sicuramente la casa ha un'identità, un carattere molto forte, non solo per chi viene da fuori ma anche per chi vive qui perché non è una casa che ti aspetti di trovare in Ticino. Casa Azul ha dietro di sé tutta una storia di immigrazioni, sotto a questi muri ci sono influenze vittoriane, americane, addirittura sud-africane. Il primo proprietario che la costruì andò in Sud Africa per cercare l'oro – per questo sul muro esterno c'è scritto "Caffè Transvaal": Transvaal era la vecchia provincia di Johannesburg – però, non ha fatto fortuna perciò ha venduto Casa Azul a un abitante di Gordola che lavorava in un'industria casaria in California e si spostava quindi tra la California e il Ticino. La Casa ha un carattere molto forte, volevamo cercare di mantenere il più possibile il suo stato naturale. Era abbandonata da quasi quarant'anni quindi abbiamo dovuto ripulirla perché era in un pessimo stato: c'erano i vetri rotti e entravano piccioni e topi. Pensiamo che come noi abbiamo scelto Casa Azul, anche Casa Azul abbia scelto noi: passando, vedevamo questa casa abbandonata da così tanti anni, che incuriosiva un po' tutti. Io ero riuscito ad entrare e ad informarmi con i vicini su chi fosse il proprietario, poi ho chiesto se potevo vederla, ho spiegato cosa volevamo farne e ce l'hanno affittata.

MB: Quindi in un progetto come il Verzasca Foto Festival, la natura ha un ruolo importantissimo. Vuoi aggiungere qualcosa a riguardo?

AT: Cerchiamo il dialogo con la natura, con i boschi, con i paesaggi. In natura quando ti trovi in un contesto così trovi il tuo spazio, il tuo tempo, e con le immagini hai un rapporto differente: puoi fermarti, puoi scegliere tu che tipo di interazione avere con esse. Quindi in un certo senso vogliamo anche spingere le persone a rallentare, a fermarsi ad osservare le immagini come quando si sfoglia un libro e bisogna trovare il proprio ritmo.

38

plementary activities, but also where we could house an archive, a library and where we could offer activities throughout the year. In the Verzasca Valley it is difficult to find vacant buildings that can be used as a year-round cultural center. We also wanted to maintain a historical connection with the Valley and consequently we were looking for a place in the area between Gordola and Tenero.

The festival and exhibitions take place over a month, while the main days are over four to five days, however, the idea was also to offer something over the whole year for those living in Ticino. For convenience issues, we were looking for a place close to the station and that would be accessible even in winter. We feel there is a lack of meeting spaces in this region, not only in Verzasca but also in Locarno. Just as we felt the lack of a Festival for photography and meeting moments, we also felt the lack of cultural spaces. Definitely the house has an identity, a very strong character, not only for those who come from outside but also for those who live here because it is not a house you expect to find in Ticino. Casa Azul has a whole history of migration behind it, with Victorian, American, even South African influences. The first owner who built it went to South Africa to look for gold - that's why it says "Caffè Transvaal" on the outside wall: Transvaal was the old province of Johannesburg-but, he didn't make his fortune so he sold Casa Azul to a Gordola resident who worked in the dairy industry in California and then moved between California and Gordola.

The House has a very strong character, we wanted to try to preserve its natural state as much as possible. It had been abandoned for almost forty years

so we had to clean it up and repaint it because it was in such a bad state: there was broken glass so pigeons and mice were getting in. We think that just as we chose Casa Azul, Casa Azul also chose us: passing by, we would see this house that had been abandoned for so many years, which made everyone a little curious. I had managed to get in and inquire with the neighbors about who the owner was, then I asked if I could see it, explained what we wanted to do with it, and they rented it to us.

MB: So in a project like the Verzasca Foto Festival, nature plays a very important role. Do you want to add anything to that statement?

AT: We seek a dialogue with nature, with the woods, with the landscapes. In nature when you are in such a context you find your space, your time, and with images you have a different relationship: you can stop, you can choose what kind of interaction to have with them. So in a way we also want to push people to slow down, to stop and look at the images like when you flip through a book and you have to find your own rhythm.

39

40

MB: Uno sguardo al futuro: avete ancora un sogno nel cassetto per il Verzasca Foto Festival? C'è un desiderio di evoluzione o crescita per questo evento o la forma attuale del Festival è già tappa d'arrivo della vostra avventura?

AT: Io credo che di sogni ce ne siano sempre, si continua a progettare. Il mio sogno è che abbia continuità del Verzasca Foto Festival. Vorrei che ci siano dei passaggi generazionali, che chi arriverà dopo di noi sia entusiasta, abbia voglia di continuare, di partecipare... che si appassioni. Il mio sogno nel cassetto sarebbe consolidare anche uno spazio per una casa della fotografia. Non vogliamo portare un Festival da diecimila persone in Valle e saturarla, è giusto che abbia una dimensione in un certo senso intima e non esagerata. Non è una questione di numeri per noi, ma una questione di valori. Il nostro sogno è quello di mantenere questo festival vivo e partecipativo, abbinato a spazi come Casa Azul, dove le persone si sentano libere di incontrarsi per bere un caffè, studiare, o semplicemente per stare con qualcuno a parlare di arte e fotografia; anche durante il resto dell'anno e non soltanto durante il Festival.

41

MB: Looking ahead at the future: do you still have a long-cherished dream for the Festival? Is there a desire for evolution or growth for this event or is the current form of the Festival already the furthest stage of your adventure?

AT: I believe that there are always dreams, you keep planning. My dream is for there to be a continuity of the Verzasca Foto Festival. I would like generational transitions to take place, for those who will come after us to be enthusiastic, to want to continue, to participate... that they get passionate. My cherished dream would be to consolidate also a space as the home of photography. We don't want to bring a ten-thousand-person festival to the Valley and saturate it, it's right that it has a somewhat intimate and not exaggerated dimension. It is not a question of numbers for us, but a question of values. Our dream is to make the Festival feel really alive and for people to feel free to use spaces like Casa Azul to study, to have a coffee, or just to be with someone throughout the year and not just during the Festival.